

ECULIZUMAB EN UCI?

1: K. Vaca Guzmán Montero. 2: C. Díaz González. 3: A. García Sampedro. 4: L. López Candas. 5: L. Artiga Sainz.

OBJETIVO

Describir el proceso de diagnóstico diferencial, evolución clínica, de un caso de síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) mediado por complemento con progresión a enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5D a pesar de tratamiento con inhibidor de C5.

MATERIAL Y MÉTODOS

Caso clínico de varón de 21 años sin alergias conocidas ni antecedentes relevantes salvo hipertensión arterial desde octubre de 2023. Ausencia de tóxicos. Presentó dolor abdominal difuso, vómitos, diarrea, astenia y pérdida aguda de 10kg. Exploración: PAS 200-220mmHg, sequedad y palidez mucocutánea, abdomen sin megalias ni masas, peristalsis conservada. Pruebas complementarias incluyeron hemograma, bioquímica, estudio de hemólisis (LDH, haptoglobina, frotis periférico, reticulocitos), ADAMTS13, inmunología (ANA, ENA, anti-DNA, perfil esclerodermia, SAF), PCR toxina Shiga, coprocultivo, complemento sérico, microbiología (Pneumocystis Jirovecii en esputo, Aeromonas Caviae en heces), ecografía y TC renal. Biopsia renal con inmunofluorescencia directa (IFD). Se excluyeron causas secundarias de microangiopatía trombótica (MAT). Se inició terapia de reemplazo renal continua (TRRC), soporte transfusional y Eculizumab tras vacunación frente a microorganismos encapsulados. Evolución monitorizada en UCI y nefrología.

RESULTADOS

Bicitopenia severa (Hb 4,9 g/dl, plaquetas 54.000/ μ l) y fracaso renal agudo grave (creatinina 34,45 mg/dl, urea 447 mg/dl). Hemólisis: LDH 503 U/L, haptoglobina <0,1 g/L, Coombs negativo, esquistocitos 1,6%, reticulocitos normales. ADAMTS13 73% (excluye PTT). C3 consumido (0,67 g/L), IgG 6,26 g/L, IgM 0,21 g/L. Negatividad para toxina Shiga y E. coli O157:H7 (excluye SHU típico). Imagen renal: riñones pequeños hiperecogénicos con desdiferenciación corticomedular. Biopsia: MAT con engrosamiento miointimal, endotelitis, 6 glomérulos esclerosados, fibrosis intersticial moderada; IFD C3++/IgG++/IgM+ en vasos y glomérulos. Diagnóstico de SHUa mediado por complemento (clínico y por exclusión). En UCI: TRRC por anuria, control intensivo de HTA, transfusiones. Con Eculizumab, mejoría hematológica sin nueva MAT, pero sin recuperación renal (ERC 5D en hemodiálisis crónica con fístula AV). Complicaciones infecciosas tratadas sin recaídas de MAT. Estudio pretrasplante renal iniciado.

DISCUSIÓN

El caso ilustra SHUa como diagnóstico de exclusión ante tríada de MAT, con biopsia renal confirmatoria y consumo de C3 sugestivo de desregulación de la vía alternativa del complemento. Se descartaron PTT (ADAMTS13 preservado, sin clínica neurológica), SHU típico (toxina Shiga negativa, progresión crónica) y MAT secundarias. La HTA severa se interpretó como manifestación perpetuadora del daño endotelial. El paciente mantiene estabilidad hematológica con Eculizumab. Diuresis residual, destacando la necesidad de abordaje multidisciplinar en jóvenes con ERC terminal por SHUa para minimizar recurrencia pos-trasplante.

Biopsia Renal

Conclusión: La biopsia renal confirma el diagnóstico de microangiopatía trombótica con daño crónico avanzado, consistente con SHUa diagnosticado en fase tardía.

Síndrome hemolítico urémico secundario

Daño de la célula endotelial mediado por el complejo de ataque a la membrana (C5b-9) como consecuencia de una activación no controlada de la vía alternativa del complemento. En el SHU atípico primario esta hiperactivación está mediada por alteraciones genéticas o adquiridas (autoanticuerpos) de las proteínas de la propia vía alternativa del complemento. En el SHU secundario, múltiples causas (recuadro morado) causan una hiperactivación transitoria de la vía alternativa a través de diferentes mecanismos.

Sistema del complemento y SHU